

ПРОБЛЕМЫ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Махмудов Алимжон Абдуалиевич

Старший преподаватель Института
гражданской защиты при Академии МЧС РУз.
тел 99.937.74.70

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6880865>

Аннотация: В стремлении защитить человечество и природную среду от некоторых негативных последствий развития человечество накопило большой опыт, но многие проблемы еще ждут своего решения. Сюда можно отнести сложную экологическую ситуацию, парниковый эффект, наличие на планете большого количества разрушительного оружия и т.д.

Ключевое слово: эффект, радиационно-опасными объектами, потоки альфа, бета частицы, протоны,

Поступательное развитие человечества и сопутствующее ему совершенствование технологии во всех сферах жизнедеятельности сопровождается, к сожалению, появлением новых проблем.

В своём стремлении обезопасить человека и окружающую природную среду от некоторых негативных последствий прогресса, человечество накопило значительный опыт, но многие проблемы ещё ждут своего разрешения. Сюда входят и сложная экологическая обстановка, и парниковый эффект, наличие смертоносного оружия в огромных количествах на планете и многие другие.

В числе насущных задач — проблема ликвидации и утилизации различных отходов, среди которых чрезвычайно опасными для людей и окружающей среды являются радиоактивные.

Проблеме обеспечения радиационной безопасности окружающей среды в Республике всегда уделялось большое внимание (так, 31 августа 2000 года в нашей стране был принят Закон «О радиационной безопасности»), поскольку чрезвычайные ситуации, связанные с радиационно-опасными объектами, радиоактивными веществами и отходами, источниками ионизирующих излучений имеют долговременные последствия и представляют серьезную угрозу здоровью населения.

Радиоактивность всегда окружала человека, она существовала задолго до зарождения жизни на Земле, но именно открытие этого явления, которое датируется ещё 1896 годом, когда французский физик А. Беккерель обнаружил испускание ураном проникающего излучения неизвестной природы, оказало огромное влияние на развитие науки и техники.

Постепенно человечество научилось использовать в своих интересах явление радиоактивности — способность некоторых атомных ядер самопроизвольно распадаться с испусканием ионизирующих излучений представляющих, собой потоки (альфа, бета частицы, протоны, нейтроны, осколки деления) и электромагнитных квантов (гамма и рентгеновское излучение).

Исследование в области ядерной науки и техники привели к широкомасштабному применению радиоактивных излучений и материалов. Самым большим достижением развития ядерной науки, пожалуй, можно считать атомную энергетику, позволяющую решать проблему все возрастающей потребности в энергии.

Радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений используются в промышленности, повседневной жизни, производстве, медицине, научных исследованиях. Они приводят в движение турбины, корабли, обеспечивают работу ряда космических объектов. Это и контроль качества швов при литье в машиностроение и медицинское обследование и точечное облучение, но, кроме того, это и оружие огромной разрушительной силы, способное уничтожить цивилизацию результатом добычи и дробления урановой руды, обогащения урана являются горы выработки, которые:

- создают опасную экологическую ситуацию;
- выводят из оборота значительные земельные площади;
- изменяют гидрологию территории;
- приводят к длительному радиоактивному загрязнению (РЗ) почвы, атмосферы и воды.

Чтобы оценить правильность изложенных выводов достаточно вспомнить, трагический опыт Чернобыльской катастрофы (апрель 1986 г.), недавние события на Японской АЭС «Фукусима — 1» (март 2011 г.).

Радиоактивные отходы в тысячи раз вреднее урановой руды, поскольку представляют собой мельчайшую пыль, которая ветром разносится на огромные площади, заражая их на сотни лет и создавая тем высокий уровень радиации.

Так, и наш Узбекистан, находящийся в самом сердце Центральной Азии в недавнем прошлом был одним из наиболее важных урана производящих регионов бывшего СССР. В советский период производство урана достигало 3000 тонн в год.

Существует много способов захоронения радиоактивных отходов, но абсолютно надёжного до сих пор не найдено. Как свидетельствует мировой опыт, только недавно отказались от закачки жидких радиоактивных отходов в глубокие скважины (испорчено много артезианских колодцев). Приходится отказываться от их затопления в морях и океанах. Не обеспечивается безопасность и в специальных хранилищах (могильниках, спец полигонах), построенных даже по строго определённым горизонтам грунта и представляющих весьма сложный инженерный комплекс. Контейнеры с радиоактивными отходами делают герметичными. Могильники требуют отчуждения огромной территории. В них закладывают радиоактивные отходы от организаций.

Но факт остаётся фактом, что над данной тематикой продолжают кропотливую работу учёные всего мира. И проблема безопасного захоронения и утилизации радиоактивных отходов ещё ждёт своего разрешения.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан от 20.08.1999 год. “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”.
2. Постановление КМ Республики Узбекистан №515 от 26.08.2020 год. “О дальнейшем совершенствовании государственной системы предупреждения и действий в Чрезвычайных ситуациях Республики Узбекистан”.
3. Зарубежный опыт создания и обеспечения функционирования систем предупреждения и ликвидации ЧС. Федулов Г.В. 1998 год.
4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации Чрезвычайных ситуаций. Учебное пособие. 2005 год.

